

Relatório sobre o escopo dos ecossistemas editoriais sem fins lucrativos nas três regiões

Resumo

Este relatório de escopo foi concebido para atingir dois objetivos. Em primeiro lugar, pretende estabelecer as definições e a terminologia comuns que serão utilizadas de forma consistente no projeto ALMASI, proporcionando uma análise coesa e definindo claramente o que está dentro e fora do escopo do projeto. Num projeto que abrange os cenários editoriais de três regiões internacionais distintas (África, Europa, América Latina), é essencial que se construa uma base comum e um entendimento suficientes antes de prosseguir. Em segundo lugar, este relatório propõe uma componente de mapeamento que aproveita a literatura existente e as fontes de dados bibliométricos para fornecer uma visão geral do conhecimento atual sobre as atividades de publicação em Acesso Aberto Diamante nessas três regiões.

A perspectiva analítica holística adotada por este relatório gira em torno de cinco conceitos fundamentais: mecanismos de financiamento; estruturas organizacionais e modelos de governança; plataformas; soluções e serviços e, finalmente, tipos de resultados (ou seja, revistas, artigos, livros e pré-impresões). O relatório recolhe e sintetiza o conhecimento disponível sobre estes conceitos centrais em cada uma das três regiões, fornecendo algumas perspectivas fundamentais sobre as semelhanças e diferenças na forma como são operacionalizados para apoiar a publicação em Acesso Aberto Diamante. O exercício inicial de mapeamento identificou nuances na disponibilidade e profundidade do conhecimento documentado nas três regiões. A literatura e as análises sistemáticas para a Europa são mais abrangentes, devido, em grande parte, a projetos recentes impulsionados por políticas (como o DIAMAS). Esses projetos forneceram panoramas sistemáticos e detalhados da publicação institucional em Acesso Aberto Diamante, incluindo governança, financiamento e soluções técnicas. A documentação sobre comunicação acadêmica na África é mais localizada e menos formalmente sistematizada, principalmente baseada em casos, estando dispersa em uma ampla variedade de fontes. Embora o conhecimento documentado na América Latina reflita um ecossistema de Acesso Aberto Diamante de longa data, apoiado por infraestruturas não comerciais lideradas por universidades (por exemplo, SciELO, Redalyc, Latindex, AmeliCA), as evidências disponíveis continuam centradas no desenvolvimento institucional e na sustentabilidade operacional, distintas das visões gerais analíticas sistemáticas. As conclusões

atuais revelam uma visão inerentemente parcial de um ecossistema mais amplo em que o conhecimento documentado varia em foco e maturidade entre as regiões. Tal divergência ilustra e confirma a necessidade de mais exploração e documentação em pesquisas futuras.

A falta de um registo abrangente das revistas de Acesso Aberto Diamante ativas nas regiões exigiu a agregação de vários conjuntos de dados internacionais e nacionais disponíveis abertamente, o que permitiu compilar a representação mais abrangente da atividade editorial das revistas Acesso Aberto Diamante nas regiões. Como esperado, as três regiões apresentam várias características divergentes e parecem ter organizado a publicação de Acesso Aberto Diamante de maneiras diferentes. No total, conseguimos identificar 20.355 revistas de acesso aberto Diamante nas três regiões, sendo 13.202 sediadas na Europa, 5.821 na América Latina e 1.351 em África. Entre os serviços internacionais de indexação bibliométrica utilizados, o OpenAlex contribuiu com a cobertura mais abrangente e única para revistas de Acesso Aberto Diamante nas três regiões. No entanto, o uso de qualquer um dos serviços internacionais de indexação atuais tem limitações e desigualdades quando se considera a abrangência com que incluem o conteúdo das três regiões. Uma característica comum entre as revistas de Acesso Aberto Diamante nas três regiões é que as instituições de investigação são o tipo mais comum de organização que atua na função de editora, destacando o papel que as universidades têm globalmente, particularmente para este modelo de publicação.

Como um dos primeiros resultados do projeto ALMASI, este relatório estabelece as bases para um trabalho contínuo e bem fundamentado, que leva em consideração os diferentes perfis das três regiões, permitindo que consultas e intervenções personalizadas ocorram à medida que o projeto se desenvolve.

O relatório completo:

Laakso, M., & Taskin, Z. (2025). D1.1 Scoping Report on Non-for-profit Publishing Ecosystems. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18257718>

Como citar esta obra:

Laakso, M., & Taskin, Z. (2026). Relatório sobre o escopo dos ecossistemas editoriais sem fins lucrativos nas três regiões: Resumo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18637618>

Disclaimer

The project has received funding from the European Union's HORIZON-WIDERA 2024-ERA-01

Disclaimer- ALMASI is funded by the European Union under Grant Agreement No 101188192. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission.

This work by partners of the ALMASI project is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

